

**ARABIY O'ZLASHMALARNING FORS TILIDA QO'SHMA
FE'LLARNING YASALISHIDAGI ROLI XUSUSIDA
(Sa'diyning "Guliston" asari misolida)**

M.Amonov, FarDU dotsenti,

O.Turdaliyev, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada arabiy o'zlashmalarning fors tili leksikasida tutgan o'rni, xususan, fors tilida qo'shma fe'llarning yasalishidagi ishtiroki masalasi yoritilgan. Shuningdek, maqolada qo'shma fe'llarning "Guliston" asarida ishlatilish usullari keltirilgan. Maqolada faqat qo'shma fe'l yasalishida qatnashuvchi arabiy o'zlashmalar tahlil qilingan, yozuvchining badiiy maqsadi yoki asarning uslubidan kelib chiqib ishlatilgan arabiy ekzotizmlar yoki qo'llanma so'zlar tahlilga tortilmagan.

Kalit so'z va iboralar: arabiy o'zlashma, qo'shma fe'l, ism qism, yordamchi fe'l qism, fe'l bobi.

O'zlashma so'zlar dunyoning barcha tillari leksikasida kuzatiladi. Arab tili uzoq muddat davomida fors va turkiy tillarga o'z ta'sirini o'tkazib kelgan. Mazkur ta'sirning boshlanishi sifatida arab xalifaligining qo'shni hududlarni zabt etilishi va egallangan yerlarda o'z tili, boshqaruvi va madaniyatini yoyishga intilishini ko'rsatish mumkin. Arab xalifaligi tugatilgandan so'ng esa arab tilining din tili sifatida islom dinini qabul qilgan xalqlarning tiliga o'z ta'sirini o'tkazishi davom etgan. Ba'zi forsiy manbalarda arabizmlarning ulushi hatto yetmish foizgacha yetishi qayd etilgan. XIII asr fors adabiyotining durdona asari hisoblangan "Guliston" asari leksikasida ham arabcha so'zlar salmoqli o'rinni egallaydi. Asarda qo'llangan arabcha so'zlarni lisoniy mohiyatiga ko'ra uch guruhga ajratish mumkin.

1. Arabiy o'zlashmalar. 2. Arabiy ekzotik birliklar. 3. Arabiy qo'llanma so'zlar, iboralar va gaplar. (Qo'llanma gaplarga asosan Qur'oni Karimdan keltirilgan oyatlar va hadislar kiradi).

Biz ushbu maqolada faqat arabiy o'zlashmalarni tahlilga tortamiz. Arabiy o'zlashmalar fors tili leksikasini to'g'ridan to'g'ri boyitish bilan birga so'z yasalishi jarayonlarida faol ishtirok etdi. Xususan "Guliston"da uchraydigan ko'pgina qo'shma fe'llar "arabiy o'zlashma+forsiy fe'l" qolipi asosida yasalgan fe'llardir. Arabiy so'zlar ishtirokida yasalgan qo'shma fe'llarni ismiy qismiga ko'ra ham bir necha guruhlarga ajratish mumkin. Xususan, R. Levining ishlarida ismiy qism sifatida arabiy so'z keladigan qo'shma fe'llar sakkiz guruhga taqsimlangan [1: 64.]. Tojik tilshunosi T.Berdiyevaning ishida esa fors-tojik tiliga o'zlashgan, qo'shma fe'llarning ism qismi sifatida qo'llana oladigan 1441 ta arabiy so'z alifbo tartibida beriladi hamda ularning qaysi forsiy yordamchi fe'llar bilan

qo'shma fe'l yasay olish imkoniyatiga ega ekanligi keltiriladi. [2: 292] "Guliston" matnini o'rganish davomida ham arabiy o'zlashmalar bilan hosil qilingan ko'plab arabiy so'z+forsiy yordamchi fe'l qolipidagi ko'plab qo'shma fe'llar kuzatildi. Tadqiqot ishi davomida yana ma'lum bo'ldiki, "Guliston" asarida qo'shma fe'llarning ism qismi sifatida asosan ot turkumiga mansub arabiy so'zlar, arabiy masdarlar, aniq va majhul nisbatdagi sifatdoshlar keladi. Biz ham "Guliston" asarida uchrovchi arabiy so'z+forsiy yordamchi fe'l modelidagi qo'shma fe'llarni morfologik belgilariga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratdik:

1. Ot turkumiga mansub arabiy so'zlar+forsiy yordamchi fe'l. Ma'lumki, o'zga tildan o'zlashgan so'zlar o'sha tilning grammatik, fonetik, morfologik qonuniyatlariga moslashadi. Arab tilidan o'zlashgan aksariyat so'zlar fors tilidagi so'z yasalişi jarayonlarida faol qatnashadi. Bu ayniqsa qo'shma fe'llarning yasalişida yaqqol namoyon bo'ladi. Ma'lumki, fors tilidagi ko'pgina qo'shma fe'llar gapda ham kontakt, ham distant holatda keladi oladi. Mazkur qoida arabiy o'zlashma+forsiy yordamchi fe'l modelidagi qo'shma fe'llarga ham amal qiladi. Quyidagi jumlada arabiy so'z وداع (*vedā*) ning کردن (*kardan – qilmoq*) fe'li bilan qo'shma fe'l yasagani va mazkur fe'lning qismlari distant holatda kelishini kuzatish mumkin:

کوس رحلت بکوفت دست اجل
ای دو چشم وداع سر بکنید.

*Kaws rehlat bekuft dast-e ajal,
Ey du češmam, widā-ye sar bekonid.*

Mazmuni: *Ajalning qo'li rihlat kavsini qoqdi, ey ikki ko'zim, bosh ila vidolashing.*

Quyida keltirilgan jumlada esa qo'shma fe'l qismlarining odatiy joylashuvi kuzatiladi:

ولیکن مدتی با گل نشستم
کمال همنشین در من اثر کرد.

*Walikan moddati bā gol nešastam
Kamāl-e hamnešin dar man asar kard.* (G. 16-bet).

Mazmuni: *Valekin bir muddat gul bilan o'tirdim, suhbatdoshimning kamoli menga ta'sir qildi*

شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند.

Šenidamki, ham dar ān ruz bar došman zafar yāftand. (G. 54-bet).

Tarjimasi: *Eshitdimki, o'sha kuni dushman ustidan g'alaba qozondilar.*

Umuman olganda arabiy so'zlardan hosil qilingan qo'shma fe'llarning ham ma'lum qismigina ham distant, ham kontakt holatda kela olishi mumkinligini tahlillar ko'rsatadi.

Yuqorida keltirilgan misollardan tashqari *arabiy ot+forsiy yordamchi fe'l* modelidagi quyidagi qo'shma fe'llarni uchratish mumkin:

فرصت نگاه داشتن، عزم کردن، جزم کردن، صبر کردن، حقیر شمردن، نعره زدن، حمله آوردن، نظر کردن، بذل کردن، سفر کردن، نصب کردن، اثر کردن، حسد بردن، لطف کردن، طرح افکندن، صلح کردن، خذر کردن، دعا کردن، زخمت دیدن، خبر کردن، قصد کردن، فتوی دادن، دعوی کردن، عیب کردن...

2. Arabiy masdar+forsiy yordamchi fe'l. Mazkur guruhga kiruvchi qo'shma fe'llarning ismiy qismi sifatida arabiy masdarlar keladi. Biz tomonimizdan mazkur fe'llar uchun umumiy qolip sifatida ko'rsatilgan "*arabiy masdar+forsiy yordamchi fe'l*" modelidagi "arabiy masdar" termini shartli ravishda qo'llangan, chunki fors tiliga o'zlashgan arabiy masdarlarga xos bo'lgan morfologik ko'rsatkichlar bu til uchun amal qilmaydi. Fors tiliga o'zlashgan arabiy masdarlarning deyarli barchasi mazkur tilda ot turkumiga mansub so'zlar sifatida qaraladi.

Arabiy masdar+forsiy yordamchi fe'l modeli asosida yasalgan qo'shma fe'llarning aksariyatida ism qism sifatida X bob tafa'ul vaznidagi masdarlarning kelishi kuzatiladi:

ای کف دست وساعد و بازو
همه تودیع یکدیگر بکنید.

*Ey kaf-e dast-o sāed-o bāzu,
Hame toudiye-e yekdigar bekonid.*

Mazmuni: *Ey kaft, qo'l, soyid bilak, barchangiz, bir-biringiz ila xayrlashinglar.*

این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته.

In pesar hanuz az bāy-e zendegāni bar naxorde wa az ray'ān-e jawāni tamate nayāfte. (G. 60-bet).

Tarjimasi: *Bu bola hayot bog'idan hanuz meva yemagan va yoshlikning eng yaxshi onlarini hali o'tkazmagan.*

Jumla tarkibidagi تمتع (tamattu') fe'li **tafa'ul bobi** fe'li bo'lib, biror narsa bilan "*bahramand bo'lmoq*", "*lazzat olmoq*" kabi ma'nolarni anglatadi. Jumlada esa qo'shma fe'lning ismiy qismi bo'lib kelgan.

Mazkur model asosida yasalgan qo'shma fe'llarda ham aksariyat o'rinlarda ism qism asosiy semantik yukni o'ziga oladi, fe'l qism esa o'zining leksik ma'nosini tamoman yo'qotadi.

بر عمر تلف کرده تاسف می خوردم

Bar omr-e talaf karde taassof mixordam. (G. 19-bet).

Tarjimasi: *Bekor o'tkazgan umrimga afsus qilardim.*

Shuningdek, asarda ism qismi arabiy o'zlashmalar bo'lib kelgan qo'shma fe'llarning ham distant holatda kelishi ham kuzatiladi. Bunday holatlarda qo'shma fe'lning ism va fe'l qismi orasida so'z, so'z birikmasi hamda so'z birikmalarining zanjirli holatda kelishi ham kuzatiladi:

شب را ببویستان با یکی از دوستان اتفاق مبیبت افتاد.

Šabrā be bostān bā yeki az dustān ettefāy-e mabiyt oftād. (G. 28-bet).

Tajimasi: *Kechqurun bo'stonda do'stlardan biri bilan kechalamoq ittifoqi sodir bo'ldi.*

Quyida keltirilgan jumlada esa qo'shma fe'l qismlari orasiga so'z birikmasining kirib qolishi kuzatiladi. Mazkur holatda ham qo'shma fe'lning ism qismi o'zidan keyin kelgan lisoniy birlik bilan forsiy izofa yordamida grammatik aloqaga kirishganini ko'rish mumkin:

یکشب تامل ایام گذشته می کردم...

Yek šab taammol-e ayyām-e gozašte mikardam. (G. 18-bet).

Tarjimasi: *Bir kecha o'tgan kunlar haqida o'ylar edim.*

Yuqorida keltirilgan misollardan tashqari arab fe'l boblarining quyidagi guruhlariga mansub masdarlar bilan hosil qilingan qo'shma fe'llarni uchratish mumkin:

غلبه کردن

1. **مصدر باب مفاعله**: مجاورت کردن، مطالعه کردن، مبالغه کردن، مشاهده کردن، مداومت نمودن، ملاطفت کردن، مسامحت نمودن، مخالفت کردن، مخالطت گشتن، مطابقت کردن، موافقت کردن، مراقبت کردن، مصارعت کردن، مطاوعت کردن، مجاهده بردن.

2. **مصدر باب تفعّل**: تقرب کردن، تبسم کردن، تضرع کردن، تملّط کردن، تجنب کردن، توقف کردن، تمتع یافتن، تخیر کردن، تحمل کردن، تعهد کردن، تکبر کردن، تصور کردن.

3. **مصدر باب تفاعل**: شفاعت کردن، تفاوت کردن، تناول کردن

4. **مصدر باب افتعال**: افتخار کردن، اختیار کردن، التجا کردن، اطلاع فرمودن، یافتن، اتفاق افتادن، اتفاق کردن، انتقام کشیدن، اقتصار کردن، التقات کردن، اقتدا کردن، اعتقاد داشتن، اعتراف کردن، اعتراض کردن، احتراز کردن.

5. **مصدر باب استفعال**: استغفار گفتن، استظهار داشتن، استقصا فرمودن، استقبال کردن.

6. **مصدر باب افعال**: اقدام نمودن، اکرام کردن، افطار کردن، اعلام کردن، اصراف کردن، اعراض کردن.

7. **مصدر باب تفعیل**: تودیع کردن، تعزیت کردن، تفویض کردن، وصیت کردن، تفتیش کردن، تقویت کردن، تعلیم دادن، تفریقه افتادن، تعجیل کردن.

Misollardan ko'rinadiki, "Guliston" asarida *tafa'ul, efte'ol* va *mufoala* bobi masdarlarining qo'shma fe'llarning ism qismi sifatida kelishi ko'p uchraydi. Ularning aksariyatida *kardan* fe'li yordamchi fe'l vazifasida kelgan. Shuningdek, arabiy masdarlar bilan yasalgan qo'shma fe'llarning aksariyati o'timli fe'llar sanaladi.

3. Aniq nisbatdagi arabiy sifatdosh+forsiy yordamchi fe'l modelidagi qo'shma fe'llar.

"Guliston" asarida arabiy sifatdoshlar forsiy sodda fe'llar bilan birikib qo'shma fe'llar yasashi holatlari ham ko'p uchraydi.

بامدادان که خاطر باز آمدن بر رای نشستن غالب آمد.

Bāmdādān ke xāter-e bāz āmadan bar rāy-e nešastan yāleb āmad.
(G. 29-bet).

Tong payti qaytmoq istagi qolmoq ra'yi ustidan g'olib keldi.

یکی از صاحب‌دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

Yeki az sāhebdelān sar be jib-e morāyebat foru borde bud wa dar bahr-e mokāšefat mostayrey šode. (G. 11-bet).

Oriflardan biri ehtiyotkorlik jomasining cho'ntagiga botgan va mukoshefat ummoniga g'arq bo'lgan edi.

“Guliston” asari matnida bir jumla tarkibida bir necha arabiy o'zlashmalarning qo'shma fe'lining ism qismi sifatida kelganini ham kuzatish mumkin:

مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت همی کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند مقاومت ممتنع گردد.

Mudabbirān-e mamālek-e ān taraf dar daf-e mazarrat-e išān mošāwerat hamikardandki, agar in tāife ham bar in nasy ruzgāri modāwemat namāyand moyāwemat mumtane gardad. (G. 58-bet).

Ul taraf mamlakatlarining tadbirli kishilari ularning zararlarini daf etish borasida mashvarat qilardilarki, agar bu toifa hayotini shu tarzda davom ettiradigan bo'lsa, ularga qarshilik qilish mumkin bo'lmay qoladi.

Yuqorida keltirilgan jumladagi مشاورت, مداومت (mošoverat, modovemat) so'zlari III bob masdarlari, ممتنع (mumtane) so'zi esa X bob aniq nisbatdagi sifatdoshi sanaladi. [3: 807] Ushbu arabiy o'zlashmalar forsiy sodda fe'llar – kardan (qilmoq), gaštan (bo'lmoq, aylanmoq), namudan (ko'rsatmoq, namoyish qilmoq) fe'llari bilan ma'noviy jihatdan birikib, qo'shma fe'llarni hosil qilgan.

Yuqorida keltirilgan misollardan tashqari arab fe'l boblarining quyidagi guruhlariga mansub masdarlar bilan hosil qilingan qo'shma fe'llarni uchratish mumkin. Arabiy sifatdoshlarning aksariyatida fe'liy qism sifatida *budan*, *gaštan* va *šodan* sodda fe'llari kelgan. Shuningdek, arabiy sifatdoshlar bilan yasalgan qo'shma fe'llarning aksariyati o'timsiz fe'llar sanaladi:

ناقص کردن، غایب شدن، عاصی شدن، واثق بودن، صادر شدن، واقف گشتن، مستفید گشتن، مشتاق بودن، منصرف کردن، معتقد بودن، منتظم کردن، متفق شدن، متمکن شدن، متغیر شدن، متعرض شدن، منقطع کردن، موافق آمدن، حاضر آوردن، متجلی گشتن، متجلی شدن، متعكف نشستن، مطلع گردانیدن، متردد بودن، منعدم گشتن، منقضی گشتن، مشتغل شدن...

Majhul nisbatdagi arabiy sifatdosh+forsiy yordamchi fe'l modelidagi qo'shma fe'llar “Guliston” asarida nisbatan kam uchraydi. Majhul nisbatdagi sifatdoshlarning ham asosan *kardan* fe'li bilan qo'shma fe'llar yasashi ko'p kuzatiladi:

توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را بطیش خریف مبدل نکند.

Tawānam tasnif kardan ke bād-e xazānrā bar waray-e u dast-e tatāwul nabāšad wa gardeš-e zamān ayš-e rabiyašrā betiši harif mubaddal nakonad. (G. 30-bet).

Mazmuni: *Tasnif qilishga qodirmanki, kuz faslining shamoli uning bargiga zulm qo'lini uzatmasin, zamonning gardishi bahorning shodligini kuzning xazon-u xoriga aylantirmasin.*

Shuningdek, "Guliston" arabiy o'zlashma+forsiy yordamchi fe'l modelidagi qo'shma fe'l qismlarining ham distant holatda kelish holatlari uchraydi. Quyidagi jumlada maf'ul bobiga mansub *maqbul* so'zining *āmadan* fe'li bilan qo'shma fe'l yasashi kuzatiladi:

فی الجملة مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت.

Filjumle, maqbul-e nazare sultān āmad ke, jamāl-e surat wa ma'ni dāšt. (G. 66-bet).

Tarjimasi: *Xullas, botiniy va zohiriy go'zalligi bor ekanligi podshohga xush keldi.*

Bu kabi misollarni "Guliston" asarida yana uchratish mumkin. Biz bu o'rinda asarda uchrovchi fe'llarning o'zinigina berishni ma'qul topdik:

محروم کردن، مدهوش کردن، محروم گشتن، معدوم شدن، منسوب کردن
مهیا داشتن، مضاعف مصمم شدن، مطیب کردن، مصور شدن، میسر شدن، منغص داشتن،
کردن، مستخلص کردن معین کردن مزید کردن مقرر شدن متهم کردن ممتع شدن...

Ushbu kichik tadqiqot davomida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. "Guliston" matnini o'rganish davomida ham arabiy o'zlashmalar bilan yasalgan ko'plab qo'shma fe'llar kuzatildi. Mazkur qo'shma fe'llarning katta qismida ism qism sifatida asosan arabiy masdarlar, aniq va majhul nisbatdagi sifatdoshlar kelishi aniqlandi

2. Mufoala, tafoul, efteol bobi masdarlari, foil vaznidagi aniq nisbat sifatdoshlari hamda maf'ul vaznidagi majhul nisbat sifatdoshlarining qo'shma fe'llarning ism qismi sifatida kelishi juda faol ekanligi aniqlandi.

3. XI, XII, XIII bob masdarlarining ism qismi sifatida qo'llanishi kuzatilmadi.

Adabiyotlar:

1. Levy R. The persian language. – Hutschinson: University of Illinois library, 1951. – 240 p.

2. Бердиева Т. Феълҳои таркиби номи бо исмҳои араби. – Душанбе: сино, 1995. – 292 с.

3. Рубинчик Ю. Персидско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1983. – 807 с.

